

TROVOS NUEVOS

PARA SABER CORRESPONDER

LOS FINOS AMANTES.

Por fin ha llegado el día
en que yo te pueda hablar
que es mi mayor alegría,
si aprecias mi voluntad
¡qué dicha será la mía!

Si con el pecho leal
me hablas, querido amante,
yo te doy la facultad
amándote mas constante,
y nunca te he de faltar.

Todo mi fin es quererte
si es que quieres ser mi esposa,
te amaré hasta la muerte
cual fuego á la mariposa,
que ese es mi mayor deleite.

Tu fiel esposa seré
con aquellas condiciones,
seré firme en el querer,
por que tus disposiciones
he llegado á conocer.

No me hartó de escucharte
bellísima encantadora,
no me hartó de mirarte,

porque para mí eres sola,
será imposible olvidarte...

CONTESTACION DE GALAN Y DAMA.

Como soy tu amante fino
las quejas te vengo á dar,
otro he visto hablar contigo,
y esa es poca lealtad
la que has tenido conmigo.

Escucha querido amante
si tienes celos de mí,
yo también he visto hablarte
con otra dama, y así
eso no es amar constante.

Aunque los hombres hablemos
con doscientas mil mujeres
nada nosotros perdemos,

y siempre al lado se tiene
la dama que más queremos.

Si es que no quieres que hable
aunque me hablen á mí,
tu no has de mirar á nadie,
ni tampoco has de salir
ni al paseo, ni á los bailes.

Tanto me vas sugetando
que no me quieres dejar
que me dibierto yo, cuando
no es tuya la propiedad,
y ya quieres tener mando.

TROVOS AMOROSOS.

*El amor que has infundido
en mi pecho generoso,
me tiene de noche y día
sin descanso ni reposo.*

Tengo el corazón herido
y á decírtelo no acierto,
pero ten por entendido,
que está ardiendo en fuego lento
el amor que has infundido.

Tu corazón amoroso
dices que tiene una herida,
yo no vivo con reposo,

tengo una hoguera encendida
en mi pecho generoso.

Esa honesta gallardía,
ese genial tan prudente,
esos ojos, vida mía,
sin sueño como un demente
me tienen de noche y día.

Soy mujer y me es forzoso
mi pasión disimular,
pero me es muy doloroso
el que me digas que estás
sin descanso ni reposo.

*Desde tu frente espaciosa
hasta la planta del pié,
eres el ser mas perfecto
que en el mundo puede haber.*

*Esas colores de rosa,
esos ojos que me llaman
y esas cejas tan hermosas,
me están cautivando el alma
desde tu frente espaciosa.*

*Sé que eres hombre de bien
porque lo ha dispuesto el cielo,
y perfecto cual se vé
desde las puntas del pelo,
hasta la planta del pié.*

*Tu eres el único objeto
que adoro con ceguedad,
estoy persuadido y cierto,
que entre las hijas de Adan,
eres el ser mas perfecto.*

*Dislocada viviré
porque tu amor me ha cegado,
el objeto mas amado
que en el mundo puede haber.*

*El amor es una planta,
la cultiva la prudencia,
se riega con la esperanza,
y la coje la firmeza.*

*Ningun corazon se aparta
del fuego de su pasion,
los concejos no le bastan;
dijo un sábio con razon
el amor es una planta.*

La buena correspondencia

*suele ser atormentada,
tocamos por la esperiencia
que una discordia formada
la cultiva la prudencia.*

*Las noches y dias pasan
como nube tenebrosa,
pero vivo en confianza,
que para abrir una rosa
se riega con la esperanza.*

*Una mirada en la Iglesia
se repite en el estrado,
y en siendo la tierra gruesa
la siembra el apasionado,
y la coje la firmeza.*

*No siento penar por ti
ni sufrir impertinencias,
lo que siento es que me dejes
á la luna de valencia.*

*Desde que te conocí
estoy sufriendo mil muertes,
tu no te dueles de mí,
y yo tan ciego en quererte
no siento penar por ti.*

*Tus muchas correspondencias
me tienen con tal desvelo,
y á mí me fartan las fuerzas,
no estoy por aguantar celos
ni sufrir impertinencias.*

*No creas lo que te aconsejen
que te engañan como niña,
aunque mi amor no protejes
no siento que así me riñas,
lo que siento es que me dejes.*

Siempre has hallado firmeza
 en mi corazon leal,
 y por nuevas complacencias
 siento que me dejarás,
á la luna de valencia.

*Si tú correspondes bien
 no podré dejar de amarte,
 siendo tú constante y firme
 yo seré firme y constante.*

No he tenido ni tendré
 con nadie correspondencia,
 soy el mismo hoy que ayer,
 en mí hallarás la firmeza
si tú correspondes bien.

Si quieres purificarte
 huye de toda ilusion,
 mi pecho será un diamante,
 correspondiendo á mi amor,
no podré dejar de amarte.

Concluye de perseguirme,
 desengañame formal
 si tu amor está en servirme,
 llegaremos al altar
siendo tu, constante y firme.

No podrá nunca faltarte
 la palabra que te dí,
 aunque de niña me trates,
 siendo sola para tí
yo seré firme y constante.

Fin.

Impreso en Jaen.

Reimpreso en Carmona: Imp. de D. José M. Moreno, Madre de Dios, 1.